

Informativo APECS-Brasil

ISSN 2448-220X

Ano IX | Edição I | Janeiro a Junho 2018

**Conheça a
nova diretoria da
APECS-Brasil**

**Saiba tudo que
rolou no nosso
último Simpósio**

**Leia mais sobre
a aventura de uma
brasileira na
Antártica Coreana**

**Descubra o potencial
biotecnológico
dos coloridos líquens
antárticos**

Skua Marrom

Catharacta lonnbergi (Lesson, 1831)

Rodrigo Paidano Alves

APECS-Brasil. Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica

Juliana Silva Souza

APECS-Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro

Skua marrom - ninhos próximo a colônias reprodutivas de outras aves
(Foto: Emil Kasprzyk)

A biodiversidade na Antártica está limitada a condições extremas, e dentre as espécies adaptadas a sobreviver sob tais condições, temos as aves marinhas. Existe o registro de 46 espécies de aves marinhas que reproduzem nesse ambiente, e estas estão distribuídas nas ordens *Sphenisciformes* (pinguins), *Procellariiformes* (albatrozes e petréis), *Pelecaniformes* (pelicanos, atobás e fragatas) e duas subordens dos *Charadriiformes*, que são *Alcae* (araus, papagaios-do-mar e tordas) e *Lari* (gaiotas, trinta-réis e as skuas). Essas aves passam a maior parte de suas vidas no mar, por esta razão, desenvolveram diversas características adaptadas ao ambiente marinho. Além disso, podem viver durante muitos anos e migrar por longas distâncias. O comportamento migratório dessas aves é afetado por mudanças ambientais, e quaisquer alteração as fazem migrar a procura de condições mais favoráveis. Dentre as espécies de aves que realizam migrações trans-equatoriais estão as Skuas (também conhecidas como mandriões).

As Skuas (*Catharacta* spp.) pertencem à família Stercorariidae, que apresenta dois gêneros: *Catharacta* e *Stercorarius* com espécies encontradas no hemisfério sul e no hemisfério norte. São aves migratórias que podem ser vistas desde áreas costeiras até em alto mar, bem como em regiões de águas tropicais ou polares. Dentre as espécies de Skuas, temos a Skua Marrom (*C. lonnbergi*), considerada uma ave marinha pelágica, comum de ser vista na região antártica.

A skua marrom possui penas de cor acastanhada com pontas brancas que dão à ela uma apa-

rência manchada. Apresenta envergadura de asas de 147 cm e pesa cerca de 2000 gramas, sendo as fêmeas são maiores e mais pesadas que os machos.

São predadoras oportunistas e ocupam altas posições nas cadeias alimentares marinhas, alimentando-se principalmente de ovos e filhotes de pinguins, petréis, outras skuas, carcaças ou mesmo de placentas de focas.

Seu período reprodutivo inicia em outubro-novembro, entre as latitudes 68°S e 44°S, das Ilhas dos Oceanos do Sul, Península Antártica, até as ilhas da Nova Zelândia. Demora em torno de um mês até que formem os casais que constroem o ninho com grammas, líquens ou musgos. São territorialistas defendem áreas de descanso e reprodução próximo a colônias de outras aves. Em cerca de três semanas, a fêmea coloca um ou dois ovos, que são incubados por ambos os pais entre 29 e 32 dias. Poucos dias após a eclosão dos ovos, os filhotes já deixam o ninho, mas permanecem sempre no território de seus pais que ainda são responsáveis por alimentá-los. Levam aproximadamente duas semanas para aprender a voar, permanecendo em seus territórios por mais duas ou três semanas, saindo geralmente no final do mês de março, quando o verão na Antártica começa a se encerrar.

Atingem a idade reprodutiva com mais ou menos 8 anos, e ao atingir a maturidade, geralmente voltam para o local onde nasceram.

Uma curiosidade: *C. lonnbergi* hibridizam com outras espécies de skuas (ex. *C. maccormicki*) e produzem híbridos viáveis e férteis.